

ОТКЛОНЯЮЩЕЕСЯ ПОВЕДЕНИЕ КАК ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ ФЕНОМЕН

Будем исходить из общего постулата институциональной теории, что социальное поведение является нормируемым (Гребенников, 2005). Под социальной нормой будем понимать общепризнанное и защищенное предписание, устанавливающее как должны вести себя индивиды и созданные ими организации в тех или иных ситуациях (Устюжанина и др., 2016).

Социальные нормы можно классифицировать по нескольким критериям:

1) *область применения* – технологические (упорядочивают деятельность человека по преобразованию природы), конвенциональные (регламентируют общие правила социального, в том числе делового, взаимодействия) и межличностные (складываются между конкретными акторами в процессе длительных коммуникаций);

2) *тип предписания* – ценности (определяют цели человеческой деятельности и оценку поведения в терминах хорошо – плохо (справедливо – несправедливо)), ограничения (устанавливают пределы, которые нельзя преступать) и правила (регламентируют поведение в конкретных ситуациях);

3) *степень формализации* – формальные (устанавливаются путем документального оформления и защищаются специально созданной системой принуждения) и неформальные (не зафиксированы документально, но признаются людьми, принадлежащими к одной общности, и поддерживаются культурным принуждением);

4) *способ установления* – общие (устанавливаются централизованно) и контрактные (возникают на основе частных соглашений сторон);

5) *уровень осмысления* – эксплицитные (явно выраженные с помощью системы кодов) и имплицитные (неявные, подразумеваемые интуитивно).

Несмотря на то, что отличительной чертой социальной нормы является ее защищенность – наличие системы принуждения к ее исполнению, реальное поведение акторов может отклоняться от общепризнанной нормы. В этом случае возникает феномен отклоняющегося поведения.

Под отклоняющимся поведением будем понимать несовпадение реального поведения социальных акторов с поведением, предписанным

социальными нормами. При этом общепризнанными могут являться неформальные нормы, которые противоречат формальным.

Отклоняющееся поведение получает наибольшее распространение в периоды изменения социальных норм. Факторы, которые обуславливают возникновение отклоняющегося поведения, можно разделить на группы: несовершенство самих норм, распад институционального пространства (Барбашин, 2014), особенности типа личности (таблица 1).

Таблица 1

Факторы, обуславливающие отклоняющееся поведение

Несовершенство нормы	Дефект построения нормы	наличие противоречащих друг другу норм, регулирующих одно и то же отношение
		возможность различного толкования нормы (нечеткая формулировка гипотезы или диспозиции) – дефект языка
		отсутствие описания действия нормы при всех возможных вариантах развития событий
	Культурное отторжение - противоречие новых норм	существующим ранее нормам
		сложившейся системе ценностей
		сложившимся рутинам
	Низкая эффективность новой модели координации	возрастание транзакционных издержек взаимодействия
		ошибки измерения достижения цели или соблюдения условий
		нарушение сложившегося ранее баланса интересов
		низкая адаптивность к изменениям
		размытость механизмов разрешения конфликтов
	Неэффективная система принуждения	незначительность или отсутствие санкций
отсутствие неотвратимости санкций		
Институциональный распад	Разрушение групповой идентичности	низкий уровень общественного согласия относительно смысла проводимых изменений
		снижение для актора эффективности инвестиций в социальную группу
		появление возможности извлечения выгоды за счет перераспределения в свою пользу общих ресурсов
		возникновение возможности перехода в другую социальную группу
Тип личности	Персональные черты характера	склонность к девиантному поведению
		слабая социализация (аутизм)
		склонность к институциональному новаторству

Источник: авторская разработка

Возникающие отклонения могут иметь различные формы (Устюжанина, Молокова, 2020):

- 1) осознанное отторжение новых норм как противоречащих внутренним ценностям и/или стереотипам мышления;
- 2) неосознанное отклонение от новых норм ввиду укоренения альтернативных практик (рутин);
- 3) собственное толкование норм вследствие невозможности точного определения всех допустимых вариантов их соблюдения;
- 4) уклонение от соблюдения нормы в силу неспособности или невозможности выполнить ее требования;
- 5) формирование собственной совокупности норм, обеспечивающих индивидуальную эффективность процесса;
- 6) следование формальным требованиям нормы при выхолащивании ее смысла;
- 7) поиск путей использовать несовершенство нормы в корыстных целях.

Всю совокупность типов отклоняющегося поведения можно классифицировать по трем критериям:

- 1) наличие умысла – умышленное или бессознательное;
- 2) намерение ущемить права и интересы других лиц – корыстное или нейтральное;
- 3) объект отрицания – система ценностей (цели) или конкретные нормы (средства достижения целей).

По критерию наличия умысла отклоняющееся поведение можно разделить на умышленное и бессознательное (рис. 1). При этом умышленное отклонение от нормы может быть направлено на ущемление интересов других лиц, а может быть обусловлено такими причинами как культурное отторжение, несовершенство нормы или институциональное новаторство. Если говорить о бессознательном отклонении, то здесь может иметь место непонимание нормы, неспособность актора к ее соблюдению или инерция поведения. Необходимо также отметить, что ущемление интересов других лиц может происходить и с помощью злоупотребления правом, когда формальное следование норме приводит к выхолащиванию ее смысла.

С точки зрения третьего критерия, отклоняющееся поведение может быть разделено на поведение, пренебрегающее целями и поведение, отрицающее средства достижения признаваемых целей (рис. 2). Пренебрежение общепризнанными целями – это сознательное противопоставление актором своих интересов интересам сообщества. Оно выражается либо в прямом нарушении социальных норм, которое может быть обусловлено как корыстными интересами, так и культурным отторжением, либо в замещении целей средствами. Пренебрежение средствами проявляется в замещении неэффективных, по мнению акторов,

норм более удобными для исполнения. При этом в качестве альтернативных могут использоваться привычные в прошлом нормы (следование рутинам), вновь создаваемые нормы (новаторство) или архаичные нормы (возобновление).

Рис.1. Таксономия по наличию умысла и намерению ущемить интересы других лиц

Рис.2. Таксономия по признаку объекта отрицания

Наиболее интересными для исследования являются такие виды отклоняющегося поведения как институциональное новаторство и оппортунистическое поведение.

Под институциональным новаторством будем понимать отклоняющееся поведение, выражающееся в осознанном замещении

существующих норм более эффективными с точки зрения актора по критерию оптимизации затрат на реализацию общепризнанных целей. Иными словами, новаторство будет удовлетворять таким признакам как (а) умышленное, (б) принимающее общепризнанные цели, но отрицающее существующие способы их достижения, (с) нейтральное – не имеющее прямой целью ущемить интересы других лиц.

Таким образом, можно сделать вывод, что институциональное новаторство связано с дефектами существующих норм. А сами дефекты могут быть обусловлены как ошибками в их конструировании (новые нормы), так и изменением условий деятельности, в частности в результате технологических инноваций (старые нормы).

В качестве наиболее очевидного примера институционального новаторства, связанного с ошибками конструирования нормы, можно привести внесение корректировок в технологию производства продукции (оказания услуги), повышающих эффективность процесса ее изготовления, до официального оформления соответствующих изменений. Примером институционального новаторства второго рода могут служить новые формы преподавания с использованием информационных технологий.

Понятие «оппортунистическое поведение» в трактовке О. Уильямсона (Уильямсон, 1996) будет удовлетворять таким признакам как (а) умышленное, (б) отрицающее общепризнанные цели, (в) корыстное – имеющее целью ущемить интересы других лиц.

Если говорить о типах оппортунистического поведения, то их можно классифицировать по нескольким критериям:

1) *какие нормы нарушаются* – общие или контрактные. Соответственно, возникает деление на общий и контрактный оппортунизм;

2) *что лежит в основе отклонения* – асимметрия информации, асимметрия переговорной силы (в том числе позиция доминирования), низкая эффективность нормы (нарушение баланса интересов, ошибки в измерении и/или высокие издержки соблюдения), высокие издержки защиты нормы, слабость санкций за нарушение (в том числе возможность их избегания);

3) *когда проявляется* – до, во время или после заключения контракта.

К группе общего оппортунизма (таблица 2) можно отнести: рентоориентированное поведение, поведение безбилетника, манипулирование поведением других акторов, злоупотребление правом, все виды деяний, относящихся к имущественным преступлениям.

Основные виды общего оппортунизма

	Вид поведения	Содержание отклонения	Основание отклонения
1.	Рентоориентированное поведение	Использование своей позиции в социальной иерархии для получения необоснованного дохода	1. Система доминирования (право власти) 2. Асимметрия информации 3. Разная переговорная сила (доступ к распределению ресурсов)
2.	Поведение безбилетника	Уклонение от исполнения общих обязанностей	1. Асимметрия информации 2. Низкая эффективность нормы (ошибки в измерении) 3. Высокие издержки защиты
3.	Манипулирование поведением других лиц	Навязывание другим акторам ложных целей путем искажения информации, подкупа или шантажа	1. Система доминирования (право власти) 2. Асимметрия информации (манипулирование) 3. Управление распределением ресурсов 4. Возможность шантажа
4.	Злоупотребление правом	Формальное соблюдение нормы при выхолащивании ее смысла, замещение цели средствами	1. Низкая эффективность нормы (ошибки в системе измерения) 2. Высокие издержки защиты
5.	Имущественные преступления	Необоснованное перераспределение в свою пользу чужого имущества	1. Низкая эффективность нормы (высокие издержки следования) 2. Высокие издержки защиты 3. Слабость санкций за нарушение

Источник: авторская разработка

К контрактному оппортунизму традиционно относят три типа отклоняющегося поведения: неблагоприятный отбор (*adverse selection*), моральный риск (*moral hazard*) и вымогательство (*hold-up*) (Одинцова, 2021). Однако в категорию морального риска (ненадлежащего выполнения взятых на себя обязательств), на самом деле, входят два различных феномена: явное нарушение условий контракта и имитация исполнения контракта – выхолащивание смысла контракта при формальном выполнении его условий. Поэтому нам представляется целесообразным выделить 4 вида контрактного оппортунизма (таблица 3).

Таблица 3

Основные виды контрактного оппортунизма

	Вид поведения	Содержание отклонения	Основание отклонения
1.	Неблагоприятный отбор	Использование асимметрии информации для перераспределения в свою пользу выгод и издержек на стадии заключения контракта	Асимметрия информации (скрытые характеристики)
2.	Вымогательство	Перераспределение в свою пользу выгод и издержек контракта на стадии его исполнения как следствие изменения переговорной силы сторон	Изменение переговорной силы сторон в процессе исполнения контракта
3.	Нарушение условий контракта	Нарушение контрактных норм (взяты на себя обязательства), приводящее к изменению установленного контрактом баланса интересов	1. Асимметрия информации (скрытые действия) 2. Слабость санкций 3. Низкая эффективность нормы (нарушение баланса интересов) 4. Высокие издержки защиты
4.	Имитация исполнения контракта	Выхолащивание смысла контракта – формальное соблюдение условий контракта при пренебрежении интересами другой стороны	1. Низкая эффективность нормы (ошибки в системе измерения и высокие издержки следования норме) 2. Асимметрия информации (скрытые намерения)

Источник: авторская разработка

Список использованной литературы:

1. Барбашин, М. Ю. (2016). Теория институционального распада: концептуальный потенциал и методологические рамки // *Journal of Institutional Studies*, 8(1), С. 36-53.

2. Гребенников В.Г. (2005) Институционализм как методология экономической науки // Введение в институциональную экономику под редакцией Д.С. Львова – М.: Экономика. С. 75-98.

3. Одинцова М. И. (2021) Институциональная экономика: учебник для вузов М: Издательство Юрайт — 459 с.

4. Уильямсон О.И. (1996) Экономические институты капитализма. Фирмы, рынки, «отношенческая» контрактация. – СПб.: Лениздат – 702 с.

5. Устюжанина Е.В., Дементьев В.Е., Евсюков С.Г., Сухинин И.В. (2016) Институциональная экономика // Учебник под ред. Е.В. Устюжаниной - М.: ФГБОУ ВПО «РЭУ имени Г.В. Плеханова», 288 с.

6. Устюжанина Е.В., Молокова Е.Л. (2020) Отклоняющееся поведение стейкхолдеров российского высшего образования // *Управленец*, Т. 11. № 1. С. 70–83.